

РОЛЬ КОНЦЕПТА В СОВРЕМЕННОМ ЯЗЫКОЗНАНИИ

Байманов Хабибулла Абдуллаевич

Ташкентский университет практических наук,
доктор философии (PhD) по филологическим наукам, доцент
habibullo81@list.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14737341>

Аннотация: В данной статье через анализ работ по изучению художественных концептов в области мирового языкознания рассматриваются лингвистические исследования, проводимые в немецком и узбекском языках как в устной, так и в письменной литературе. Особое внимание уделяется тому, что концепты играют важную роль в раскрытии сути существующих явлений языка, а также тому, что их анализ с точки зрения лингвистической и когнитивной теории позволяет понять их связь с нашей ментальностью и национальными ценностями. Подчеркивается актуальность изучения их значения с антропоцентрической точки зрения.

Ключевые слова: концепт, художественный концепт, парадигма, концептология, когнитивно-семантический, ментальная единица концепта, компоненты значения, лингвистические словари, антропоцентрическая парадигма.

Введение

Язык и культура являются основными средствами, которые подтверждают существование нации. Эти два понятия неразрывно связаны и постоянно дополняют друг друга. Язык отражает культуру во всех своих аспектах, а культура, в свою очередь, не может проявляться в полной мере без языка. В настоящее время в области лингвистики активно развиваются новые направления, связанные с исследованием текстов. С этой точки зрения сегодня в анализе текстов исследователи опираются на достижения таких областей, как грамматика, семантика, когнитивная лингвистика, психолингвистика, лингвокультурология и других.

Современный антропоцентрический подход к языку все больше укрепляет свою позицию как независимая парадигма, отражая последние достижения лингвистической науки. Многие исследователи признают, что когнитивная лингвистика и лингвокультурология являются ведущими направлениями антропоцентрической парадигмы.

Литературный анализ и методология

Возникновение современной когнитивной лингвистики связано с научными работами американских ученых Дж. Миллера, Дж. Бруннера, Дж. Лакоффа, Р. Ланбакера, Р. Якендова и других.

Характерной тенденцией современной гуманитарной науки является поиск смысловых и общекультурных доминант, которые присутствуют в языке, разных сферах искусства, литературе.

Изучение литературных констант с учетом их ментальной сущности может осуществляться не только как литературоведческое, но и междисциплинарное исследование, методология которого все более отчетливо вырисовывается в парадигме современной научной мысли, в связи с тяготением ее к интегрированию смежных научных дисциплин, разных областей знания.

Название этим константам может быть дано по аналогии с понятием, которое уже закрепилось в философии, культурологии, когнитивной лингвистике, психологии, социологии, коммуникативистике. Таким объединяющим термином, широко используемым современной гуманитарной наукой, является термин «концепт».

Категории концепта и универсалии известны науке еще со времен Средневековья (Пьер Абеляр, Гильберт Порретанский, Фома Аквинский, др.), однако именно в конце XX века наметилась их очевидная актуализация. Использование этих категорий манифестирует сегодня едва ли не самостоятельное направление научной мысли в сфере гуманитарного знания. М. Эпштейн – говорит о возможности разработки методологии, которую он называет «концептивизмом». «Концептивизм, – поясняет автор, – это «конструктивная деятельность мышления в области концептов и универсалий»

[7; 29 с.]. Задачу этой методологии он видит в «создании множественных моделей возможных миров, познавательных и общественных практик» [7; 28 с.].

Одно из первых определений концепта в науке принадлежит именно философу, С.А.Аскольдову: «Концепт есть мысленное образование, которое замещает нам в процессе мысли неопределенное множество предметов одного и того же рода» [1; 101 с.]. Названные Аскольдовым признаки: принадлежность сфере сознания и способность к обобщению – сохраняются как обязательные характеристики концепта и в дальнейшем.

Само слово концепт в переводе с латинского (conceptus) означает «понятие». Связь концепта и понятия отмечают все исследователи этого явления, однако по-разному объясняют их соотношение.

Помимо основного значения концепта, необходимо учитывать также его факультативные признаки, отмеченные в работах философов. Это «соотнесение концептов друг с другом» [2; 71 с.] или «соотнесенность концепта с какой-либо проблемой», [2; 93 с.] что позволяет концептам пересекаться, взаимно координироваться.

Результат и их обсуждение

Основной научной сферой изучения концепта сегодня является лингвистика, где существуют уже различные школы и направления в изучении концептов. Естественно, что эта категория имеет в лингвистике разные трактовки, имеющие в то же время общее поле значений.

Необходимо отметить, что понятие концепта является достаточно разработанным в культурологии и лингвистике, однако в разных направлениях этот термин приобретает различное наполнение и содержание.

Термин «концепт» является зонтиковым, он «покрывает» предметные области нескольких научных направлений: прежде всего когнитивной психологии и когнитивной лингвистики, занимающихся проблемами мышления и познания, хранения и переработки информации, а также лингвокультурологии, определяясь и уточняясь в границах теории, образуемой их постулатами и базовыми категориями. Однако ментальные объекты, к которым отправляет имя «концепт», не обладают общим специфическим родовым признаком (принадлежность к области идеального – это свойство все тех же значения и смысла, идеи и мысли, понятия и представления, образа и гештальта и пр.) и находятся скорее в отношениях «семейного сходства», подобного отношениям номинатов имени «игра», где «мы видим сложную сеть сходств, переплетающихся и пересекающихся». Можно допустить, что, подобно множеству в математике, концепт в когнитологии – базовая аксиоматическая категория, неопределяемая и принимаемая интуитивно, гипероним понятия, представления, схемы, фрейма, сценария, гештальта и др.

В рамках когнитивной лингвистики под концептами понимаются «оперативные содержательные единицы памяти, ментального лексикона, отраженные в человеческой психике».

Ш. Сафаров определяет концепт как «глобальную мыслительную единицу, представляющую собой квант структурированного знания, идеальную сущность, которая формируется в сознании человека из его непосредственных операций человека с предметами, из его предметной деятельности, из мыслительных операций человека с другими, уже существующими в его сознании концептами – такие операции могут привести к возникновению новых концептов» [5; 103 с.]. Язык, таким образом, является лишь одним из способов формирования концептов в сознании человека. Для эффективного формирования концепта, для полноты его формирования одного языка мало – необходимо привлечение чувственного опыта, необходима наглядность, необходима предметная деятельность. Только в таком сочетании разных видов восприятия в сознании человека формируется полноценный концепт.

В культурологии концепт – основная ячейка культуры в ментальном мире человека [4; 48 с.]. Концепты возникают в сознании человека не только на основе словарных значений слов, но и на основе личного и народного культурно-исторического опыта, и чем богаче этот опыт, тем шире границы концепта, тем шире возможности для возникновения эмоциональной ауры слова, в которой находят свое отражение все стороны концепта. По мнению Ю.Е. Прохоров, именно эта особенность

позволяет определять концепт – как «сгусток культуры в сознании человека; то, в виде чего культура входит в ментальный мир человека то, посредством чего человек входит в культуру, а в некоторых случаях и влияет на нее» [4; 71 с.]. Концепты не только мыслятся, они переживаются. Они – предмет эмоций, симпатий и антипатий, а иногда и столкновений.

"Концепт - основная ячейка культуры в ментальном мире человека. Структура концепта трехслойна: 1) "основной, актуальный" признак; 2) дополнительный или несколько дополнительных, "пассивных" признаков, являющихся уже не актуальными, "историческими"; 3) внутренняя форма, обычно вовсе не осознаваемая, запечатленная во внешней, словесной форме". Таким образом, "в современных исследованиях культурные концепты определяются обычно как многомерные смысловые образования в коллективном сознании, опредмеченные в языковой форме" [6; 19 с.].

Концепт приближен к ментальному миру человека, следовательно, к культуре и истории, поэтому имеет специфический характер. «Концепты представляют собой коллективное наследие в сознании народа, его духовную культуру, культуру духовной жизни народа. Именно коллективное сознание является хранителем констант, то есть концептов, существующих постоянно или очень долгое время».

Слово и концепт материализуются в одном и том же звуковом/буквенном комплексе, и это обстоятельство порождает дополнительную, научную интригу, обуславливая целый ряд вопросов.

В формировании концептов весьма велика роль субъектного начала, что для слова нехарактерно. Субъектный фактор выполняет в концепте нестандартную функцию – он является одним из импульсов изменения (движения) концепта и сообщает концепту еще одну отличительную черту: концепт – явление более динамичное, более стремительно меняющееся сравнительно со словом.

Главное в концепте – это многомерность и дискретная целостность смысла, существующая, тем не менее, в непрерывном культурно-историческом пространстве и поэтому предрасполагающая к культурной трансляции из одной предметной области в другую, что позволяет называть концепт основным способом культурной трансляции. Концепт, таким образом, является средством преодоления дискретного характера представлений о действительности и онтологизированным комплексом этих представлений. Именно он и является средством, делающим возможным «сгущение» поля культуры.

Концепты иерархичны, их системные отношения образуют «образ мира», «картину мира». Быть может, самыми удачными терминами, выражающими системные связи концептов и как когнитивных структур, и как языковых воплощений, являются термины «лингвориторическая картина мира» и «языковой образ мира» поскольку утверждается, что «Систему и структуру лингвориторической картины мира образуют культурные концепты» [3; 114 с.].

Бесконечность концепта определена его бытием как явлением культуры: он постоянно существует, совершая движение от центра к периферии и от периферии к центру, его содержательное наполнение также безгранично.

Событийность концепта определена его функцией в человеческом сознании, его участием в мыслительном процессе. Для того чтобы концепт укоренился как эвристическая категория, необходимо разделять системный, языковой концепт и его речевые, контекстуальные воплощения.

Концепт может рассматриваться как совокупность его «внешней», категориальной отнесенности и внутренней, смысловой структуры, имеющей строгую логическую организацию. В основе концепта лежит исходная, прототипическая модель основного значения слова (т. е. инвариант всех значений слова). В связи с этим можно говорить о центральной и периферийной зонах концепта. Причем последняя способна к дивергенции, т. е. вызывает удаление новых производных значений от центрального.

По справедливому наблюдению В.И. Болотов, «важнейшая функция языка заключается в том, что он хранит культуру и передает ее из поколения в поколение. Именно поэтому язык играет столь

значительную роль в формировании личности, национального характера, этнической общности, народа, нации» [3; 7 с.].

Заключение

Таким образом, в настоящее время общепринятым является мнение о том, что как в культуре, так и в языке каждого народа присутствует универсальное (общечеловеческое) и национально-специфическое. В то же время в любой культуре имеются присущие только ей культурные значения, закрепленные в языке, моральных нормах, убеждениях, особенностях поведения и т.п.

Литературы

1. Аскольдов С.А. Концепт и слово // Русская словесность. Антология. М., 1997.
2. Абушенко В.Л., Кацук Н.Л. Концепт// Новейший философский словарь. Минск, 2003.
3. Болотов В.И. Из истории науки. Потенция и когнитивная лингвистика // Вопросы языкознания. - Москва, 2008. - №2. - С. 82.
4. Прохоров. Ю.Е. В поисках концепта. М., 2004.
5. Сафаров Ш. Когнитив тилшунослик – Жиззах: Сангзор, 2006;
6. Худайберганова Д. Ўзбек тилидаги бадий матнларнинг антропоцентрик талкини: Филол. фан. док. ... диссер. автореф. – Тошкент, 2015. – Б. 11-12.
7. Эпштейн М. Знак пробела. О будущем гуманитарных наук.